

Час від часу служив літургію українською і єпископ Василій. Зокрема, серед його нотаток за 1922 р. зустрічаємо наступний запис: “14 августа. Служил литургию на украинском языке, за исключением “Евхаристического канона”¹.

На допиті після арешту в квітні 1923 р., обидва єпископи фактично однаково відповіли на питання чекістів про те, якою мовою вони служать (“на каком пожелает народ” (Вербицький), “На языке церковно-славянском, а по просьбе православных верующих – на языке украинском” (Богдашевський))².

Варто відзначити, що до діяльності перекладацького комітету при Синоді українських єпископів не було залучено жодного з учасників Комісії на чолі з єпископом Парфенієм: ані самого владики, який перебував у стані “холодної війни” з іншими єпископами, ані, наприклад, одного з найактивніших “київських справщиків” 1905–1911 рр., академіка Ореста Левицького. По іншу сторону юрисдикційних “барикад” залишився і фактичний керівник Кам’янець-Подільської частини тієї комісії – протоієрей Юхим Сіцинський. Між тим матеріали, що залишились у цих осіб, могли б суттєво пришвидшити роботу, як мінімум – стосовно видання повного українського перекладу Нового Заповіту.

Так чи так, але коротка історія діяльності Комітету при Священному Соборі/Синоді єпископів всієї України є цікавим епізодом як з точки зору з’ясування справжніх (а не лише публічно декларованих) мотивів, якими керувався підпорядкований Патріарху Тихону єпископат українських єпархій, так і в сенсі унаочнення об’єктивних утруднень, з якими були пов’язані спроби організувати роботу над здійсненням фахових українських перекладів Св. Письма та літургійних текстів на початку 1920-х рр.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, м. Рівне

РАННІЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ НИКАНОРА АБРАМОВИЧА (початок 20-х рр. XX ст.)

Розвал Російської імперії та початок української національної революції сколихнули консервативне середовище Російської православної церкви. На українських землях саме з колишнього імперського духовенства виринули визначні постаті відродження українського православ’я, які, починаючи з 1917 р., активно взялися до його розбудови. Серед цілої плеяди авторитетних священників та владик не загубилося ім’я священника, а згодом ієрарха Никанора Абрамовича, який власною долею розділив усі перипетії непростого шляху українського православ’я першої половини XX ст.

Увага даної статті прикута лише до маловідомих подій раннього періоду діяльності визначного діяча, а саме революційної доби та початку 20-х рр. XX ст.

Никанор Бурчак-Абрамович народився у 1883 р. в с. Мізові Ковельського повіту Волинської губернії. Закінчивши Мілецьке духовне училище біля Ковеля та Волинську духовну семінарію в Житомирі, майбутній владики отримав первинну духовну освіту. Національна налаштованість, яка дісталася молодому Никанору від батька, привела семінариста до Товариства дослідників Волині. Спочатку він був тільки співробітником, а вже по закінченні семінарії повноправним членом Товариства. Ця праця дозволила майбутньому владиці заприятелювати з українською інтелектуальною та духовною верхівкою Волинської губернії та примножити власний творчий рівень. Вже у 1911 р. після одруження, його було рукоположено на священника. Служіння він розпочав з с. Біличі, одночасно працюючи вчителем. Згодом впродовж 1912–1915 рр. священник служив у с. Тишківці на Володимирщині. Одночасно Никанор Абрамович вступив до Київської богословської академії³. Таким чином, владики проходив глибоку духовну школу. Через фронтову завірюху молодий священник опинився в Житомирі, де проживав впродовж 1916–1919 рр. Абрамовичу в губернському центрі було довірено займатися опікою над втікачами з окупованих

¹ ІР НБУВ, ф. 160, оп. 1, спр. 437, арк. 24.

² Білокін С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 90-106.

³ Борщевич В. Волинський пом’яник. – Рівне, 2004. – С. 16.

земель. Ці обов'язки він виконував до 1918 р¹. Але найбільший успіх Никанору Абрамовичу принесла його активна участь у праці Братства Святого Спаса, яке розгорнуло діяльність у місті з відродженням українського православ'я². Напружений час не завадив пастиреві успішно закінчити духовне навчання у Києві, а з 1917р. він зумів два роки прослуховувати курси на історико-філологічному факультеті Київського університету.

Революційні настрої, які опанували українське суспільство та представників духовенства як його складову, зачепили й молодого дієвого священика. Никанору Абрамовичу судилося стати учасником важливих інституційних процесів у пореволюційній православній церкві в Україні. Відразу в 1917 р. він як делегат брав участь у засіданнях єпархіального з'їзду духовенства Волинської єпархії, був членом Володимирської повітової церковної ради. Взаємопов'язаність національного відродження та трансформацій у церкві привели майбутнього владика до праці у Волинській "Просвіті", де він став заступником голови, а згодом секретарем організації. Українська влада, яка саме формувала власні структури в провінціях, помітивши прогресивного духівника, призначила Никанора Абрамовича волинським губернським інструктором народної освіти. У цей час священик зарекомендував себе не лише освіченим кліриком та патріотом, але й непоганим адміністратором та публіцистом. Та наступ російських більшовиків перервав плідний житомирський період діяльності визначного церковного та громадського діяча. Никанор Абрамович, уникнувши розправи після арешту більшовиками влітку 1919 р., повернувся на Володимирщину до Сільців, де вже порядкували поляки³. Пізніше, переписуючись з Іваном Власовським, вже владика Никанор Абрамович підкреслював, що "сама організація намічена і здійснена братством св. Спаса в Житомирі відродилась...на польській території"⁴. У рідному повіті пастир поступово став помітною духовною особою, долучившись до роботи відомого Володимирського духовного правління, яке успішно проводило заходи як з відновлення постраждалої від бойових дій церковної мережі, так і облаштування колишнього російського імперського православ'я до нових умов українського національного відродження. Духовну владу в регіоні в 1919 р. фактично обіймало впливове та старше духовенство. Молодому священику не відразу вдалося потрапити до авторитетної церковної верхівки, але його здібності, освіченість та рішучість були відзначені. Никанор Абрамович незабаром став благочинним одного з семи благочинь, підпорядкованих Володимирській владі. У шостому благочинні йому в 1921 р. підпорядковувалось 8 священиків та 11 псаломників⁵.

Завдяки вмільі і продуманій політиці до кінця 1919 р. Духовному правлінню вдалося повністю опанувати ситуацію в повіті та налагодити роботу. Під нагляд Правління було передано церковне майно, яке через військові дії залишилося без господаря. До цієї категорії потрапила рухома і нерухома власність парафій, монастирів, кафедр тощо⁶. Таким чином, після суцільної воєнної руйнації та репресій, свідком яких о. Никанор встиг стати, у Житомирі на Володимирщині йому довелося долучитися до злагодженого механізму самоорганізації, створеної місцевим духовенством. Про успіхи духовної праці майбутнього владика на чолі свого благочиння свідчить ріст його авторитету та помітність у проведених церковних заходах. З'їзд духовенства та мирян Володимирщини, який відбувся 30 січня – 1 лютого 1921р. в урочистій атмосфері, демонстрував впливовість і плідність праці володимирського духовенства. На ньому присутніми були 40 священиків, 47 псаломників, 29 церковних старост⁷. Очолити його президію, до якої потрапили відомі священики та миряни, було довірено молодому священику о. Никанору Абрамовичу. Тобто за період з 1919 по кінець 1920 р. священик посів чільне місце в місцевій духовній ієрархії. Крім роботи в президії, Никанор Абрамович виступав і брав активну участь в обговоренні винесених питань. Священик доповідав про проповідну діяльність духовенства і підняв питання ролі проповіді в житті парафії, форм проповіді, катехизації, навчання в школі та ін.⁸ Наприкінці роботи з'їзду було вирішено звернутися до єпископа Діонісія з проханням збільшити склад Духовно-

¹ Там само. – С. 17.

² Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 9.

³ Борщевич В. Волинський пом'яник... – С. 17.

⁴ Власовський І. Нарис історії... – С. 10.

⁵ Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (Далі ЦДАВО), ф. 1072, оп. 2, спр. 95, арк. 14.

⁶ Державний архів Тернопільської області (Далі ДАТО), ф. 148, оп. 1, спр. 16, арк. 21.

⁷ ЦДАВО, ф. 1072, оп. 2, спр. 97, арк. 11.

⁸ Там само, спр. 95, арк. 9.

го правління, додавши до 13 дійсних членів ще 2-х. Одним із нових членів мав також стати і Никанор Абрамович¹.

Отець Никанор у підтвердження висловленої до нього довіри здійснював виконання власних обов'язків впевнено, відстоюючи позицію, обрану володимирським духовенством у відносинах з польською владою та єпископом Кременецьким Діонісієм. З одного боку, це були заходи з метою продемонструвати владі, що православне духовенство пододало руїну воєнних років та цілком здатне навести лад і в господарському, і в адміністративному житті, а з іншого – намагання в умовах неминучого визнання влади єдиного на Західній Волині єпископа відстояти власну авторитетність і повноваження в повітових межах.

Як добре організована структура, Володимирське правління, хоч і відчувало певну канонічну неправомірність власних вимог, але залишалось недосяжним для погроз кременецького владики, який не міг відразу припинити його діяльність.

За період досить напружених стосунків між володимирським духовенством та кременецьким єпископом Никанор Абрамович неодноразово опинявся в гущавині подій та отримував підтримку від духовенства повіту. Як і решта володимирського духовенства, отець був прихильником самостійності духовенства (собороправства) у вирішенні поточних питань на місцях, навіть щодо призначення священників на парафії. Так, зокрема було і під час винесення отцеві у січні 1921 р. єпископської догани за самочинні зібрання та обговорення архієрейських рішень у с. Литовижі того ж року. Конфлікт полягав у тому, що в село було призначено нового священника, але в цей саме час до них повернувся з евакуації старий пастир, і громада висловила на підтримку саме його. Благочинний Абрамович підтримав рішення громади та священника Лопуховича, чим пішов наперекір розпорядженням єпархіальної влади в Кременці². У той же час правління заступилося за свого благочинного, охарактеризувавши його дії як безсторонні, тактовні та попросило єпископа Діонісія зняти винесену догану³.

Вказаний конфлікт не став на заваді встановленню нормальних ієрархічних стосунків між благочинним та єпископом. Влітку 1921 р. відповідно до резолюції № 562 єпископа Діонісія Никанор Абрамович офіційно долучився до складу Правління⁴. У цей же час на перевиборах отця було переобраний головою свого деканату⁵. Але цей рік став останнім в існуванні Духовного правління і священник Никанор Абрамович перебував серед постійних його членів⁶. Впродовж 1921 р. єпископ Діонісій перебрав на себе право затверджувати парафіяльних священників, постановою від 27–14 лютого 1921 р., він категорично заборонив самовільні дії духовенства⁷. Саме отець Никанор через власну освіченість та авторитет став своєрідним містком, за допомогою якого кременецька та володимирська церковні влади порозумілися, результатом чого став Волинський єпархіальний з'їзд у 1921 р. Никанор Абрамович пригадував, як єпископ Діонісій з Олександром Громадським особисто приїздили до нього в Сільце, де було узгоджено шлях розвитку волинського православ'я⁸. Готуючи згаданий з'їзд, Никанор Абрамович взяв участь в зібранні повітових протоієреїв у Кременці в серпні 1921 р. Отець, будучи тоді простим священником, не лише долучився до достойного зібрання, але й навіть виголошував доповідь про церковні братства відповідно до планів духовенства оновити цей історичний рух⁹.

Отже, розглянувши короткотривалий період діяльності Никанора Абрамовича на початку 20-х рр. ХХ ст., ми переконуємося, що пастирю вдалося долучитися практично до всіх більш помітних заходів з інституалізації православ'я на Волині впродовж 1917–1921 рр. На зібраннях духовенства, під час прийняття важливих для розвитку церкви рішень, майбутній керівник УАПЦ завжди проявляв ініціативність та долучався до розробки постанов першочергової ваги. Отець вдало проявляв хист до порозуміння з представниками різної церковної та громадської ієрархії на користь розвитку українського православ'я.

¹ Там само, спр. 97, арк. 12.

² ЦДАВО, ф.1072, оп. 2, спр. 95, арк. 95.

³ ДАТО, ф.148, оп.1, спр. 16, арк. 78зв.

⁴ Там само, арк. 71.

⁵ Там само, арк. 73зв.

⁶ Там само, арк. 71.

⁷ Там само, арк. 62.

⁸ Власовський І. Нарис історії... – С. 14.

⁹ ДАТО, ф.148, оп.1, спр. 20, арк. 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012